

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

UMA VIVÊNCIA COM DOMINÓ DE FRAÇÕES EQUIVALENTES EM LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.13916784

Mariana da Silva Nascimento¹⁰⁰

Maria Ellen Pereira da Silva Américo¹⁰¹

Ismael da Silva Gomes¹⁰²

Lucas da Silva Xavier¹⁰³

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva¹⁰⁴

RESUMO

Este estudo introduz o Dominó de Frações Equivalentes em Libras, um jogo educativo criado para incluir estudantes surdos e ouvintes nas aulas de matemática. Inspirado no dominó tradicional, cada peça do jogo apresenta frações representadas por números em Libras e por representações figurativas. Implementado na Universidade de Pernambuco (UPE), o jogo facilitou a interação entre estudantes de Matemática e

¹⁰⁰ Universidade de Pernambuco- Campus Mata Norte 1 – UPE-CMN. E-mail: mariana.silvanascimento@upe.br

¹⁰¹ Universidade de Pernambuco- Campus Mata Norte 2 – UPE-CMN. E-mail: ellen.americo@upe.br

¹⁰² Universidade de Pernambuco- Campus Mata Norte 3 – UPE-CMN. E-mail: Ismael.gomes@upe.br

¹⁰³ Universidade de Pernambuco- Campus Mata Norte 1 – UPE-CMN. E-mail: lucas.silvaxavier@upe.br

¹⁰⁴ Universidade de Pernambuco- Campus Mata Norte 1 – UPE-CMN. E-mail: Anderson.rodriuessilva@upe.br

Pedagogia, promovendo tanto habilidades matemáticas quanto de comunicação. A metodologia envolveu sessões de treinamento para familiarizar os participantes com os sinais em Libras, incentivando a colaboração e o aprendizado conjunto. Os resultados destacam o jogo como uma ferramenta valiosa para educação inclusiva, aumentando a compreensão dos conceitos matemáticos e a confiança na utilização de Libras. Conclui-se que o "Dominó de Frações Equivalentes em Libras" não apenas fortalece o ensino de frações, mas também promove uma integração mais inclusiva e colaborativa, demonstrando seu potencial para melhorar a prática educativa em ambientes diversos.

Palavras-chave: Inclusão. Libras. Frações equivalentes.

INTRODUÇÃO

O jogo denominado "Dominó de Frações Equivalentes em Libras"¹⁰⁵ é uma ferramenta educacional que tem como objetivo promover a inclusão de estudantes surdos e ouvintes nas aulas de matemática. Ele foi inspirado no jogo de dominó tradicional, mas, em vez de conter pontinhos simbolizando quantidades, cada peça possui duas representações de frações: uma numérica, com numerais em Libras, e outra com representações figurativas. Esse conteúdo matemático foi escolhido para o jogo devido às dificuldades que muitos estudantes dos anos finais do ensino fundamental enfrentam na resolução de questões envolvendo frações (Silveira, Souza e Powell, 2024).

A adaptação desse jogo para Libras surgiu de uma atividade solicitada no componente curricular de mesmo nome, que estava sendo cursado pelos proponentes deste relato de experiência. Muitas vezes, não se pensa em como adaptar certos conteúdos em Libras para serem trabalhados com toda a turma nas aulas de matemática, daí a criação do jogo como forma de promover uma integração mais coesa e inclusiva no ambiente escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Participaram da aplicação do "Dominó de Frações Equivalentes em Libras" estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UPE - Campus Mata Norte e

¹⁰⁵ Para uma compreensão mais detalhada do jogo o leitor pode acessá-lo por meio do link: https://docs.google.com/document/d/1fxKSQh5YVtDpgm6b0KTLqgdY-_dMaBHF/edit?usp=sharing&oid=106954360306086153866&rtpof=true&sd=true

estudantes de uma escola pública municipal do distrito da cidade de Vicência, Pernambuco. Antes da aplicação do jogo, seus criadores realizaram uma breve explicação de suas respectivas regras. Essa etapa foi crucial para garantir que todos os participantes estivessem familiarizados com os sinais específicos em Libras, facilitando a identificação e manipulação das peças durante o jogo.

Seguindo a apresentação, foram organizadas sessões de treinamento nas quais os estudantes puderam praticar a identificação e o uso dos sinais de Libras relacionados às frações, com o objetivo de reforçar o aprendizado e assegurar que todos se sentissem confortáveis e confiantes ao usar Libras. Essas sessões foram essenciais para criar um ambiente de aprendizado colaborativo e inclusivo. Durante o jogo, os alunos foram estimulados a se comunicar usando Libras, promovendo a interação e colaboração entre todos os participantes. Os desenvolvedores do jogo, atuando como mediadores, puderam observar atentamente o nível de interação, engajamento e compreensão dos estudantes. Ao final das aplicações do referido jogo, muitos pontos positivos foram destacados e serão apresentados na seção seguinte.

RESULTADOS

A aplicação do jogo "Dominó de Frações Equivalentes em Libras" demonstrou ser uma ferramenta educativa poderosa, promovendo não apenas o aprendizado matemático, mas também a inclusão e a interação entre estudantes da Universidade de Pernambuco (UPE) e da educação básica. Essa atividade revelou seu potencial como uma prática inclusiva viável e benéfica para todos os envolvidos. Além disso, o jogo proporcionou um ambiente onde estudantes puderam colaborar e aprender juntos, fortalecendo habilidades de comunicação e criando um senso de comunidade. Os participantes relataram maior compreensão dos conceitos matemáticos e se sentiram mais confiantes em utilizar Libras, evidenciando a eficácia do método.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interação e o engajamento promovidos pelo jogo de dominó adaptado em Libras é um exemplo claro de como a educação inclusiva pode ser prática, divertida e altamente eficaz. A aplicação deste jogo não apenas facilitou o aprendizado matemático referente as frações equivalentes, mas também promoveu uma

integração mais coesa e inclusiva entre os participantes, refletindo um avanço significativo para o ensino e aprendizagem da matemática educativa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

SILVEIRA, Everaldo; SOUZA, Maria Alice Veiga Ferreira de; POWELL, Arthur Belford. **Estudo de Frações**: superficialidades, parcialidades ou equívocos. Boletim de Educação Matemática, [s.l.], v. 38, e230100, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/PppNxcM4KPMxZ36qVKtQjLq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 jun. 2024.